

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 667 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kampaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o‘g‘li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag‘allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o‘g‘li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta‘minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o‘g‘li	

Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises.....	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi.....	356
Nurbojev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili.....	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari.....	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish.....	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi.....	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования.....	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринахон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash.....	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga.....	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar.....	426
Axatova Shaxnoza	
O'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari.....	432
Abdullaev Suyun Artikovich	
Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari.....	436
Zokirova Bahora Zokir qizi	
Market research strategies in the global tech industry: a comparative study of apple, samsung, and huawei.....	440
Abbos Ruzmamatov	
Strategic analysis of innovation development in manufacturing enterprises: approaches, challenges, and future perspectives.....	444
Musayeva Shoirazimovna	
Kichik biznes subyektlarini raqobatbardoshligini oshirishda moliyalashtirish texnologiyasi.....	452
Axmedov Oybek Turgunpulatovich	
Boshqarish jarayonlarini samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash.....	459
Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich, Usmonov Suxrob Zayniddin o'gli	
Raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining o'rni: amalga oshirish imkoniyatlari va kelajak istiqbollari.....	469
Kurbanov Farrux Uktamovich	
Kichik biznes uchun investitsion muhit jozibadorligining ko'rsatkichlari tahlili.....	469
Jurayev Elyorbek Sobirjon o'g'li, Nabiyeva Muhabbat Djabirxanovna	

Fiskal va monetar siyosatni muvofiqlashtirishda inflyatsiya ko'rsatkichining ekonometrik tahlili	475
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Bandlikni ta'minlashning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	479
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
Аутсорсинг и рост сферы услуг: воздействие на занятость (практика США)	494
Назаров Зиёвуддин Шарофиддинович	
Restoran xizmatlari sohasi ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishda marketingning zamonaviy konsepsiyalarini qo'llash	501
Ibodov Kamoliddin Mamatqulovich	
The revenue manager in the hospitality industry	507
Kalandarova Gulnoza	
Davlat moliyaviy nazoratini joriy etilishi bo'yicha ayrim xorijiy davlatlar tajribalari	510
B.Turabov	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashning hududiy xususiyatlari.....	517
Baxtiyorova Dildora	
Elektr energiyasi samaradorligini yaxshilashga innovatsion va strategik yondashuvlar.....	521
Doliyev Shoxabbos Qulmurot o'g'li	
Don maxsulotlari sifat ko'rsatkichlariga sovuq konditsionerlash tizimini samaradorligini tahlil qilish	525
Yusupov Azamat Alijonovich, Akramova Gulhayo Abidovna	
O'zbekistonda tijorat banklarini rivojlantirish va transformatsiya qilish istiqbollari	532
Mutalova Mohira	
Optimizing crisis-handling mechanisms in commercial banks	537
Muydinov Muhammadsardor Abdukayum ugli	
Ochiq bank (open banking) faoliyatining xalqaro tajribasi va o'zbekistonda qo'llanilishi	541
Xoshimov Elmurod Abdusattorovich, Abduvahobov Shohruh Xolmo'min o'g'li	
Mikrosug'urtaning kichik biznes risklarini sug'urtalashning innovatsion mexanizmi sifatidagi ahamiyati.....	549
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
Agroklasterni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	553
Topildiev Soxibjon Raximjonovich, Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna	
Econometric analysis and adjustment of agricultural production processes.....	563
Makhambetova Uringul	
The importance of investing investment in fixed capital.....	568
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Ruzimatov Sanjarbek Qosimjon ugli	
Kichik biznes iqtisodiy samaradorligini oshirishda kasanachilik va mahalliy yetkazib beruvchilarni rivojlantirish	573
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	577
Zaidov Islom Ibragimjonovich	
Respublika iqtisodiyotining innovatsion salohiyati va undan foydalanish.....	583
Olchinboyev Otabek Abdusamad o'g'li	

Математическое моделирование забойки при использовании вв с экспоненциальным внешнем воздействием	587
Джуроева Нодира Мурадullaевна	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini moliyaviy ta'minoti masalalari	593
Aymurzaeva Gulnaz Puxarbaevna	
Logistika harajatlarini optimallashtirish shartlari	598
N.B. Shanazarova	
G'o'zaning yangi tizmalari tolasining sifat ko'rsatkichlari	603
X.A.Boltabaev, X.A.Mamadjonov	
Aholi turmush darajasi baholashda daromadlarning ahamiyati	607
Tursunov Farxod Baxodir o'g'li, Qambarov Bahriddin Panji o'g'li	
Turizmدا mehmonxona biznesi tahlili va o'zbekistondagi rivojlanish istiqbollari	612
Ahmadjon Taniev	
Xodimlar bilan hisob-kitoblar hisobining nazariy va normativ-huquqiy asoslari.....	618
Ametova Nasiba Danilovna	
Nodavlat notijorat tashkilotlar boshqaruvida zaifliklar	622
Odilbekova Dilnoza Murataliyevna	
Respublika iqtisodiyotida oziq-ovqat sanoatini rivojlanish tendensiyalari	626
Baxritdinov Sherzodbek Bahodirovich	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarini raqobatbardoshligini oshirishning xorijiy ilg'or davlatlar tajribasi	631
Qaxxorov Shoxruxbek Shavkatjon o'g'li	
Порядок аудита лизинговых операций	636
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
Fond bozorida aksiyalar muomalasi tahlili.....	641
Quvondiqov Muhammad Quvondiqovich	
Низкоуглеродное развитие: ключевой фактор устойчивого развития в узбекистане и мировом контексте	646
Исламов Шохзод Шухрат ўғли	
Устойчивое управление ресурсами: роль государственного управления, квоты на природные ресурсы и производительности энергии.....	653
Ибрагимов Захид Тахирович	
Milliy iqtisodiyotda sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash va rivojlantirish usullari.....	661
Yuldashev Fozil Turapovich	

MILLIY IQTISODIYOTDA SANOAT KORXONALARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASH VA RIVOJLANTIRISH USULLARI

Yuldashev Fozil Turapovich

Denov tadbirkorlik va pedpogika instituti (PhJ)

Annotatsiya: Ushbu maqolada mamlakatimizda korxonalarining moliyaviy barqarorligini oshirishga yo'naltirilgan moliyaviy mexanizmlar ko'rib chiqilgan. Ushbu mexanizmlar kompaniyalarning moliyaviy holatini mustahkamlashga hamda uzoq muddatli istiqbolda barqarorlikni ta'minlashga yordam beradigan bir qator chora-tadbirlar va vositalarni o'z ichiga oladi.

Moliyaviy barqarorlikni oshirishning asosiy strategiyalaridan biri moliyalashtirish manbalarini diversifikatsiya qilishdir. Risklarni kamaytirish va bitta manbaga qaramlikni oldini olish uchun biznes bir nechta kapital manbalariga ega bo'lishi kerak. Maqolada, xususan, korxonalarining faoliyati samaradorligini oshirishda uchraydigan mavjud muammolar hamda ularni bartaraf etish bo'yicha muallifning tavsiyaviy yondashuvlari va takliflari batafsil bayon etilgan.

Kalit so'zlar: moliyaviy mexanizmi, raqamli biznes, risk, samaradorlik, moliyaviy barqarorlik, moliyaviy holati.

Abstract: In this article, the financial mechanism of increasing the financial stability of enterprises in our country includes a number of measures and tools that help to strengthen the financial position of companies and ensure stability in the long term. One of the main strategies for increasing financial stability is diversification of funding sources. A business should have multiple sources of capital to reduce risk and dependence on a single source. In particular, the article presents the author's recommended approaches and proposals for the existing problems in increasing the efficiency of the enterprises' activities and their elimination.

Key words: financial mechanism, digital business, risk, efficiency, financial stability, financial situation.

Аннотация: В данной статье финансовый механизм повышения финансовой устойчивости предприятий в нашей стране включает ряд мер и инструментов, которые помогают укрепить финансовое положение компаний и обеспечить стабильность в долгосрочной перспективе.

Одной из основных стратегий повышения финансовой стабильности является диверсификация источников финансирования. У бизнеса должно быть несколько источников капитала, чтобы снизить риск и зависимость от одного источника. В частности, в статье представлены существующие проблемы повышения эффективности деятельности предприятий, а также рекомендуемые автором подходы и предложения по их устранению.

Ключевые слова: финансовый механизм, цифровой бизнес, риск, эффективность, финансовая устойчивость, финансовое состояние.

KIRISH

So'nggi yillarda mamlakatimizda iqtisodiyotni diversifikatsiyalash va tarkibiy o'zgarishlarni chuqurlashtirish, aholi bandligi, daromadlari va turmush sifatini oshirishning muhim yo'nalishlari doirasida korxonalar faoliyatining samaradorligini oshirish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Ushbu chora-tadbirlar mamlakat iqtisodiyotining barqaror rivojlanishiga xizmat qilmoqda.

Korxonalar moliyaviy barqarorligini ta'minlashda moliya sohasidagi o'zaro ta'sirni optimallashtirish, shuningdek, markazlashtirilmagan mablag'larni shakllantirish va taqsimlash samaradorligini oshirishga qaratilgan moliyaviy mexanizmlarni ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega. Moliyaviy mexanizmlarning takomillashtirilishi korxonalariga o'z resurslarini samarali boshqarish va moliyaviy barqarorlikni ta'minlash imkonini beradi.

Xarajatlarni nazorat qilish esa korxonalar moliyaviy barqarorligini oshirishda muhim o'rin tutadi. Kompaniyalar o'z xarajatlarini boshqarishda faol yondashuvni qo'llashlari, ishlab chiqarish xarajatlarini optimallashtirishlari va operatsion xarajatlarni samarali nazorat qilishlari zarur. Bu nafaqat resurslardan samarali foydalanish, balki mablag'larni tejash imkoniyatini ham yaratadi. Bunday yondashuv korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishda va ularning uzoq muddatli moliyaviy barqarorligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

MAVZUGA DOIR ADABIYOTLAR SHARHI

Korxonalar faoliyati samaradorligini oshirish va takomillashtirishning nazariy jihatlarini turli olimlar tomonidan o'rganilgan bo'lib, ularning fikrlari muhim nazariy asoslarni tashkil etadi. Amerikalik iqtisodchi E. Banks globallashtirish jarayonlari jahon iqtisodiyotini qamrab olganini va rivojlangan mamlakatlarning iqtisodiy taraqqiyotida "Axborot iqtisodiyoti"ning yangi modeli muhim o'rin tutishini ta'kidlaydi. U xizmat ko'rsatish sohasining taraqqiyotiga ushbu jarayonlarning ijobiy ta'sirini qayd etadi.

I. A. Pavlova korxonalar moliyaviy barqarorligining mohiyatini uning moliyaviy holati bilan izohlaydi. Uning fikricha, moliyaviy barqarorlik korxonaning barcha xo'jalik majburiyatlarini ta'minlash imkoniyati bilan belgilanadi. I. N. Omelchenko va Ye. V. Borisovalar esa moliyaviy barqarorlikni bozor kon'yunkturasi doimiy o'zgarishlari sharoitida korxonaning o'z moliyaviy stabililigini saqlab qolish qobiliyati sifatida izohlaydilar.

L. T. Gilyarovskaya va A. A. Vexorevalar korxonalar moliyaviy barqarorligini mavjud resurslarni samarali taqsimlash va ulardan foydalanish bilan bog'laydilar. Ularning fikricha, bu holatda korxonalar nafaqat to'lovga layoqatli bo'ladi, balki foyda va kapital o'sishiga erishadi, bu esa rivojlanishning muhim omilidir. N. L. Danilova moliyaviy barqarorlikni o'z kapitalining yetarli ulushi bilan ta'minlanadigan moliyaviy holat sifatida ta'riflaydi. Bu holat korxonaning moliyaviy resurslardan samarali foydalanish imkoniyatini belgilaydi.

Professor T. S. Malikov moliyaviy barqarorlikni umumiy va nisbiy ko'rsatkichlar orqali ifodalaydi. Umumiy ko'rsatkichlarga avtonomiya koeffitsienti, qarz kapitalining konsratsiyalashuv koeffitsienti, qarz va o'z mablag'lari nisbati kiradi. Nisbiy ko'rsatkichlar esa zaxira va xarajatlarning o'z kapitali bilan ta'minlanganlik koeffitsienti, moliyaviy mustaqillik koeffitsienti va o'z kapitalining manyovrlik koeffitsientini o'z ichiga oladi. Professor E. A. Akramov moliyaviy mustahkamlik tushunchasini rivojlantirib, uning ko'rsatkichlarini ishlab chiqdi va moliyaviy barqarorlikka ta'sir etuvchi omillarni asoslab berdi.

Iqtisodchi olim B. J. Xakimov (2020) "korxonalar jami aktivlari tarkibida pul mablag'lari eng muhim moliyaviy aktiv sifatida tan olinishini" e'tirof etadi. Unga ko'ra, korxonaning tezkor likvidligi, ya'ni joriy aktivlari bilan joriy majburiyatlarini qoplash koeffitsienti aynan pul mablag'lariga bog'liq bo'lgan muhim iqtisodiy ko'rsatkichdir.

O'tkazilgan tadqiqotlar natijasida moliyaviy barqarorlik tushunchasiga quyidagicha ta'rif berish maqsadga muvofiq deb topildi: "Moliyaviy barqarorlik – bu kompaniya kapitalining tuzilishi, o'z va qarz manbalarining nisbati, qisqa muddatli va uzoq muddatli majburiyatlar, o'z mablag'lari bilan aylanma mablag'larning ta'minlanishidir." Ushbu ta'rifga ko'ra, sanoat korxonalari ma'lum vaqt davomida o'z faoliyatini ta'minlash, mavjud qarzlarni to'lash va tovarlarni sotishni muammosiz amalga oshirish imkoniyatlariga ega bo'lishi kerak.

TADQIQOT METADOLOGIYASI

Maqola mavzusi sanoat sohasida korxonalar moliyaviy barqarorligini oshirish uchun mavjud moliyaviy muammolarni aniqlashga qaratilgan bo'lib, avvalo mavzuning dolzarbligi asoslandi. Ushbu soha bo'yicha xorijiy va mahalliy olimlarning ilmiy ishlari o'rganildi. Sanoat sohasida korxonalar moliyaviy barqarorligini oshirish usullarining mamlakatimizdagi holati tahlil qilindi. Tahlil qilish jarayonida qiyosiy tahlil, tuzilmaviy tahlil va monografik tahlil usullaridan foydalanildi va tegishli takliflar ishlab chiqildi. Maqolada ilmiy abstraksiyalash, guruhlash, qiyoslash, retrospektiv va istiqbolli tahlil, empirik tahlil va boshqa usulardan foydalanilgan. Ilmiy abstraksiyalash usuli yordamida korxonalar moliya instrumentlaridan foydalanish yo'llarining nazariy va tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirishning ilmiy va amaliy ahamiyati keltirib o'tildi. Shuningdek, qiyosiy taqqoslash usuli orqali jahon amaliyoti va rivojlangan mamlakatlarda innovatsiyalarni joriy etish asosida xizmat ko'rsatish korxonalari faoliyati samaradorligini oshirish usullarining tashkiliy-huquqiy asoslari mamlakatimizdagi mavjud asoslar bilan taqqoslanib, tegishli xulosalar shakllantirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Zaxira fondlarini shakllantirish va moliyaviy "yostiqlar"ni yaratish korxonalarining moliyaviy barqarorligini oshirishga qaratilgan moliyaviy mexanizmlarning muhim elementlari hisoblanadi. Korxonada kutilmagan xarajatlar, inqirozli vaziyatlar yoki talabning vaqtinchalik qisqarishi bilan kurashish uchun yetarli zaxira fondlari bo'lishi lozim.

Shuningdek, qarzlarni samarali boshqarish va moliyaviy rejalashtirishni nazorat qilish korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Kompaniya o'z moliyasini strategik

rejalashtirishi, qarz tuzilmasini optimallashtirishi va qarzni to'lash bo'yicha majburiyatlarni o'z vaqtida bajarilishini ta'minlashi zarur.

Umuman olganda, korxonalarining moliyaviy barqarorligini oshirishga qaratilgan moliyaviy asoslar kompaniyalarining moliyaviy holatini mustahkamlash va uzoq muddatli barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Bu esa kompaniyaga bozorda muvaffaqiyatli faoliyat yuritish va iqtisodiy qiyinchiliklar sharoitida omon qolish imkonini beradi. Korxonaning moliyaviy barqarorligini ta'minlash mexanizmi 1-rasmda keltirilgan.

1-rasm. Moliyaviy mexanizmning tarkibiy tuzilishi¹.

Hozirgi ishlab chiqarish jarayonini amalga oshirish uchun deyarli har qanday kompaniya u yoki bu miqdordagi qarz mablag'larini jalb qilishni talab qiladi. Qarz mablag'larini olish o'z kapitalining yetarli miqdorini ta'minlaydi va bankrotlik ehtimoli yo'qligiga zamin yaratadi. Moliyaviy barqarorlikni tavsiflovchi nisbiy koeffitsiyentlar o'z va qarz mablag'larining holati va nisbatini ochib beradi.

Qarz olingan mablag'lar kompaniya faoliyatini moliyalashtirish manbai sifatida paydo bo'lganda, qo'yilgan kapitaldan qo'shimcha foyda olish imkoniyati ham mavjud. Moliyaviy risklarni hisobga olgan holda va uzoq muddatli rivojlantirish strategiyasiga mos ravishda korxonaning moliyaviy barqarorligini baholash mezonlarini tanlash ayniqsa muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu muammoni hal qilishda turli xil yondashuvlardan foydalanish mumkin.

Bizning fikrimizcha, ushbu mezonlarni korxonaning joriy aktivlari tarkibini tahlil qilish va uning o'rtacha qiymatlarini aniqlash asosida belgilash maqsadga muvofiqdir. Shu bilan birga, mezonlarda korxonaning moliyaviy holati to'g'risida maksimal ma'lumot bo'lishi va bir-biriga zid bo'lmasligi zarur. Korxonaning moliyaviy barqarorligini tavsiflovchi ko'rsatkichlarning yuqoridagi tasnifi uning statik bahosini olishga imkon beradi, biroq ularning moliyaviy oqimlar dinamikasini tavsiflovchi boshqa ko'rsatkichlar bilan munosabatlarini yetarli darajada ochib bermaydi.

Kompaniyaning moliyaviy holatini aniqlash imkonini beradigan moliyaviy barqarorlikning mutlaq ko'rsatkichlaridan farqli o'laroq, nisbiy ko'rsatkichlar moliyaviy barqarorlikning miqdoriy xususiyatlarini ochib beradi. Bu kompaniyaning tashqi kreditorlarga bog'liqlik darajasini tushunish uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Qarz mablag'lari ishlab chiqarish jarayonini moliyalashtirishda manba sifatida paydo bo'lganda, qo'yilgan kapitaldan qo'shimcha foyda olish imkoniyati mavjud bo'ladi. Ushbu imkoniyatlar kompaniyaning moliyaviy resurslari va mulkini qanchalik samarali boshqarayotganini, moliyaviy resurslar tuzilishining oqilonaligini, sotish rentabelligini va boshqa ko'rsatkichlarni baholash uchun asos bo'ladi.

Shuni ta'kidlash joizki, moliyaviy qarorlar ma'lum bir kompaniya uchun maxsus qabul qilinadi, chunki boshqa korxonalar uchun ular butunlay boshqacha bo'lishi mumkin. Xuddi shu korxonadagi moliyaviy qarorlar ham faoliyatining turli davrlarida sezilarli darajada farq qilishi mumkin.

Umuman olganda, kompaniyaning moliyaviy mexanizmi turli xil usullarni va yondashuvlarni o'z ichiga oladi. Muayyan vaziyatlarning oqibatlarini baholash uchun bir nechta yondashuvlar bo'lishi mumkin. Bugungi kunda korxonaning moliyaviy mexanizmi har qanday moliyaviy menejer bilishi kerak bo'lgan asosiy yo'nalishlardan biridir.

Sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini oshirish uchun moliyaviy sektorni yaxshilash bo'yicha quyidagi yo'nalishlar samarali hisoblanadi:

Kapital oqimlarini boshqarish. Moddiy ishlab chiqarish tarmoqlaridan kapitalning aylanma sohalarga yoki chet elga chiqib ketishini oldini olish mexanizmlarini joriy etish. Bu resurslarning ichki iqtisodiyotda samarali ishlatilishini ta'minlashga xizmat qiladi.

1 Muallif tomonidan tuzildi

Investitsiya nazorati rejimini joriy etish. Xususiylashtirilgan va davlat sektorlari bo'yicha vaqtinchalik investitsiya nazorati rejimini joriy qilish orqali soliqlar to'langanidan keyin qolgan sof foydani kapitallashtirish va jamg'arish sur'atini oshirish. Bu iqtisodiyotga ichki investitsiyalarni jalb qilish imkoniyatini kengaytiradi.

Jamg'armalarni sanoat kapitaliga aylantirish. Aholining milliy va xorijiy valyutadagi jamg'armalarini yig'ish va ularni real sanoat va moliyaviy kapitalga aylantirish yo'nalishida mexanizmlar ishlab chiqish. Bu jamg'armalarni iqtisodiyotning rivojlanishi uchun yo'naltirish imkonini beradi.

Kapital kapitallashtirishni ta'minlash. Xususiylashtirilgan korxonalarining mehnat jamoalari, boshqaruv nomenklaturasi, uchinchi shaxslar egalariga tegishli bo'lgan aksiyalar paketlarini sotishdan olingan daromadlarni kapitallashtirish orqali ichki moliyaviy resurslarni mustahkamlash.

Davlat nazorati tizimini kuchaytirish. Korxonalarining etkazib beruvchilar, budget tizimi va boshqa korxonalar oldidagi moliyaviy majburiyatlarining bajarilishini nazorat qilish tizimini yaratish. Shuningdek, budget mablag'larining uzoq muddatli kechiktirilishiga oid har bir holatni tekshirish va bunday muammolarni hal etish choralarini ko'rish. Bu orqali korxonalarining joriy moliyaviy ahvolini yaxshilashga erishiladi.

Moliyaviy barqarorlikning zarur darajasini ta'minlashda davlatning faol qo'llab-quvvatlashi ayni muddao. Bu, asosan, imtiyozli kreditlash dasturlarini yaratish va shu kabi boshqa sohalarga tegishlidir. Ayniqsa, o'z mablag'lari yetarli bo'lmagan kichik korxonalar bunday qo'llab-quvvatlashga muhtoj bo'lib, ular uchun banklardan kredit olish ko'pincha muammoli hisoblanadi.

Joriy aktivlar tarkibini optimallashtirish orqali moliyaviy barqarorlikni oshirish uchun joriy aktivlarning har bir tarkibiy elementi kerakli hajmini hisoblash zarur. Tuzilishdagi o'zgarishlar bilan bog'liq barcha tuzatishlar amalga oshirilayotgan jarayonlarni aniq aks ettirish uchun analitik jadvalda umumlashtirilishi kerak. Korxonaning joriy aktivlarida kutilayotgan tarkibiy siljishlar to'g'risida jadval shaklida aniq keltirilgan ma'lumotlar asosida menejerlar keyingi hisobot davri yoki kelajak uchun moliyaviy rejalashtirishni amalga oshiradilar.

Ushbu moliyaviy rejada aks ettirilgan ko'rsatkichlar o'zaro yaqin munosabatlarga ega bo'lib, bitta ko'rsatkichning o'zgarishi muqarrar ravishda boshqalarning o'zgarishiga olib keladi. Balans ko'rsatkichlarining yaqin aloqadorligini hisoblash korxonalar samaradorligini aniqlashda muhimdir, chunki natijada olingan ko'rsatkichlarning bir-biriga bog'liqligi aniqlanadi.

Joriy aktivlarni tashkil etishni takomillashtirish jarayonining yakuniy bosqichida balans va moliyaviy ko'rsatkichlardagi o'zgarishlarni baholash uchun maxsus jadvallar tuziladi. Ushbu jadvallarda aktivlarni bir xil darajadagi majburiyatlar bilan qoplash tarkibi aks ettiriladi. Shu jarayon natijasida balansning har bir elementi va ularning o'ziga xos xususiyatlari ko'rib chiqilib, korxonalar rejalashtirilgan davr oxiriga qadar erishishi mumkin bo'lgan natijalar aniqlanadi.

Biroq bu natijalar korxonaning moliyaviy barqarorligi va samaradorligi uchun zarur bo'lgan barcha shartlarga to'liq javob bermasligi mumkin. Bu jarayon ikki xil balans tuzilmasining umumiy summasi asosida vaqt qatorlarini olish imkonini beradi.

Bunday holat korxonalar uchun zarur moliyaviy ko'rsatkichlarga javob beradigan va mavjud tendensiyalarga osongina moslashadigan ma'lum bir modelni yaratishga olib keladi. Ushbu muammoni hal qilishda moliyaviy barqarorlikning eng muhim ko'rsatkichlari aniqlanadi. Ushbu ko'rsatkichlar muvozanat bo'limlarining ma'lum bir kombinatsiyasini aks ettiradi. Muvozanat mantig'iga ko'ra, uning bo'limlaridan birining o'zgarishi boshqasining o'zgarishiga ta'sir qiladi, bu esa barcha nisbatlarning o'zaro bog'liqligini ta'minlaydi.

Shunday qilib, agar balansning ikkinchi qismining muvozanatli tuzilishiga erishilsa, moliyaviy barqarorlikning yuqori ko'rsatkichlariga erishish mumkin. Korxonaning moliyaviy barqarorligini ta'minlash va saqlash shartlari bo'lgan matematik munosabatlarning etti guruhi mavjud:

O'z kapitali qarz kapitalidan katta yoki unga teng bo'lishi kerak.

O'z kapitali moliyaviy bo'lmagan aktivlardan katta yoki unga teng bo'lishi kerak.

Moliyaviy aktivlar moliyaviy bo'lmagan aktivlardan katta yoki unga teng bo'lishi kerak.

Joriy aktivlarning o'sishi uzoq muddatli aktivlarning o'sishidan katta bo'lishi kerak.

Moliyaviy joriy aktivlarning o'sishi noldan katta bo'lishi lozim.

Aksiyalar va qarzdorlikning nisbati muvozanatga intilishi kerak.

Joriy aktivlardagi investitsiyalar va naqd pullar teng ulushlarga yaqinlashishi zarur.

Qamrov tuzilmasi bir xil darajadagi aktivlar va majburiyatlar guruhlari bilan muvozanatlashtirilishi kerak. (2-rasm).

2-rasm. Korxonaning moliyaviy barqarorligini ta'minlash modeli²

Korxonaning moliyaviy barqarorligiga ta'sir qiluvchi ko'plab omillar mavjud. Ushbu omillar, asosan, ayrim korxonalar faoliyatining o'ziga xos xususiyatlarini aks ettiradi. Korxonaning barqaror pozitsiyasi haqida xulosa chiqarish uning buxgalteriya hisobotlarini o'rganish orqali amalga oshiriladi, bu esa korxonaning moliyaviy holatini tahlil qilish imkonini beradi. Shunday qilib, o'tkazilgan tadqiqotlar asosida quyidagi xulosalar chiqarish mumkin: moliyaviy barqarorlik sanoat korxonalari moliyaviy faoliyatining yakuniy va yaxlit natijasidir hamda u korxonaning boshqaruvi samaradorligini tavsiflaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot ishimiz davomida iqtisodiyotni transformatsiyalash jarayonida sanoat korxonalari moliyaviy barqarorligini ta'minlashga bevosita ta'sir ko'rsatadigan quyidagi muammolar aniqlandi. Jumladan:

Moliyaviy barqarorlikni oshirish masalasi kredit resurslarini faol ishlatadigan, lekin kompaniya ta'sischilari hisobidan real kapitalni oshirmaydigan kompaniyalar uchun alohida dolzarbdir. Ayniqsa, tashqi muhit beqarorligi sharoitida ushbu kompaniyalar ko'p hollarda qoplab bo'lmaydigan majburiyatlarga ega bo'ladi.

Hozirgi kunda moliyaviy barqarorlikni tahlil qilishda asosiy muammolardan biri kompaniyalarning xususiyatlari va rivojlanish bosqichlarini hisobga oladigan samarali usullarning yetishmasligidir. Shuningdek, tahlilni amalga oshiruvchi mutaxassislarning malakasi ko'pincha yetarli darajada yuqori emas.

Moliyaviy barqarorlikni baholash uchun me'yoriy-huquqiy baza va sanoat ko'rsatkichlari tizimining yo'qligi jiddiy muammo hisoblanadi. Bu sanoat korxonalarining iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha barqarorligini qiyosiy tahlil qilishda to'siqlar yaratadi. Masalan, xorijiy amaliyotda reyting agentliklari shunga o'xshash standartlarni ishlab chiqib, muntazam ravishda nashr etib boradilar.

Shuningdek, mamlakatimiz sanoat korxonalari moliyaviy barqarorligini ta'minlash maqsadida quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish lozim deb hisoblaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 28.01.2022-yildagi "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" gi PF-60- son Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>
2. Iqtisodiy adabiyotlarni o'rganish natijasida muallif tomonidan tuzildi.

2 Muallif tomonidan tuzildi.

3. "Maxam – Chirchiq" AJning moliyaviy hisobotlari asosida muallif tomonidan tuzildi.
4. "Maxam – Chirchiq" AJning moliyaviy hisobotlari asosida muallif tomonidan hisoblab chiqildi.
5. Prezident Shavkat Mirziyoevning 2023-yil 10-yanvar kuni Sanoatni rivojlantirish hamda qo'shimcha zaxiralarni aniqlash masalalari bo'yicha chora-tadbirlari muhokamasiga bag'ishlab o'tkazilgan yig'ilishidagi ma'ruzasi.
6. Parдаev M.Q., Isroilov B.I. Moliyaviy tahlil: (Uslubiy ko'rgazmalar va tavsiyalar). - T.: Iqtisodiyot va huquq dunyosi, 2019. – B. 197.
7. Мандел И.Д. Многомерный статистический анализ экономических процессов. – СПб.: Питер, 2009. -318 с.
8. И.А. Павлова// Финансы и кредит, 2017г., "Анализ и прогнозирование финансовой устойчивости организации с учетом жизненного цикла на основе интегрального показателя". 23 (июнь), с. 71-75.
9. Омельченко И.И. Финансово экономическая стабильность как составная часть организационно экономической устойчивости предприятий // Вестник машиностроения. 2017. № 4. С. 65.
10. Данилова Н.Л. Анализ финансовой устойчивости предприятия [Электронный ресурс] // Ассоциация "Открытая наука". Выпуск № 2. 2014.12.
11. Hakimov B., Xolmirzaev U. Pul mablag'lari hisobi va tahlilini xalqaro tajribalar asosida takomillashtirish. "Xalqaro moliya va hisob" ilmiy elektron jurnali. № 1, fevral, 2020-yil.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

